

DONIESIENIA

Short notes

Nowe dane o występowaniu smukwy kosmatej *Scolia hirta* (SCHRANK, 1781) (Hymenoptera: Scoliidae) na Górnym Śląsku

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1460340>

New data about the occurrence of *Scolia hirta* (SCHRANK, 1781) (Hymenoptera: Scoliidae) in Upper Silesia

W ostatnich latach w literaturze naukowej pojawiło się wiele prac poświęconych rozmieszczeniu smukwy kosmatej w Polsce. Praktycznie z terenu całego kraju znane są stanowiska tego owada, o czym informują dwa opracowania podsumowujące dane o tym gatunku (BANASZAK J. & TWERD L. 2009. *Polskie Pismo Entomologiczne* 78: 101–110, OLSZEWSKI P. *et al.* 2016. *Acta zoologica bulgarica* 68(1): 43–54).

Z terenu Górnego Śląska dane są nadzwyczaj skromne. W 1958 roku Macko i Noskiewicz wymieniają ten gatunek z dorzecza Stobrawy i Małej Panwi, nie podając jednak dokładniejszych stanowisk (MACKO S. & NOSKIEWICZ J. 1959. *Żywa przyroda*, pp. 49–80, In: *Góry Śląskie*, POPIOLEK K. *et al.* (Eds.). Instytut Zachodni, Poznań). Kolejna informacja z Górnego Śląska pochodzi z miejscowości Ładza [YS03], gdzie z początkiem lipca 2018 roku, przez prawie tydzień obserwowano kilka osobników w ogródku ziołowym przy dyrekcji Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (inf. ustna D. Łęgowski). Na stronie internetowej Parku znalazło się zdjęcie wykonane 6 lipca 2018 r. na wspomnianym stanowisku: <http://www.zopk.pl/pl/stobrawski-pk/aktualnosci/item/1449-ciekawy-gosc-w-grodku-ziolowym-w-ladzy> (accessed 25 August 2018).

Podczas prowadzenia badań nad żądłówkami na terenie nieistniejącej osady leśnej **Krywald** [CB40] odłowiono w dniu 7.07.2018 roku 1 samicę *S. hirta* na kwiatkach *Thymus serpyllum* L. (leg. W. Żyła). Łąki w Krywałdzie leżą w bliskiej odległości od meandrującej w tym miejscu Małej Panwi i są regularnie koszone, co pozwala na rozwój dużym płatom macierzanki. Stanowisko to leży w odległości 70 km na południowy wschód od Ładzy. Można przypuszczać, że bardziej szczegółowe badania w tym rejonie, szczególnie brzegach dolin rzecznych, pozwolą na znalezienie kolejnych stanowisk tego owada.

WALDEMAR ŻYŁA, Dział Przyrody, Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu, Bytom
w.zyła@muzeum.bytom.pl

Accepted: 9 September 2018; published: 12 October 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>